

O'ZBEK VA INGLIZ MAQOLLARIDA TARBIYA, OILANING ROLI VA AHAMIYATI

Shohista Chutboyeva

Termiz Iqtisodiyot va Servis Universiteti

Filologiya va Tillarni O'qitish (Ingliz tili) yo'nalishi 2-kurs 4.23 – guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14778076>

Annotatsiya: Maqolada o'zbek va ingliz maqollarining umuminsoniy xususiyatlarini o'rganish va maqollarni tarjima qilish, muqobil variantini topishga qaratilgan. Olimlar tahlili ham keltirilgan va keng fikr yuritilgan. Maqolada xalq maqollariga adabiy nuqtayi nazardan qiziqish, asar badiiyligini oshirish va til ravonligini ta'minlash uchun undan keng foydalanishdagi xususiyatlar keng tahlil etiladi. Ulardagi barcha xususiyatlar atroflicha o'rganiladi.

Kalit so'zlar: Maqollar, Oilaviy qadriyatlar, Folklor, Xalq ta'lim vazirligi, Konsepsiya, atrof-muhit, hayot qomusi, iqtisodiy tafakkur, zararli sifatlar, hay'at majlisi, kengash, ijod sarchashmasi.

Annotation: The article aims to study the universal features of Uzbek and English proverbs, translate proverbs and find alternative version. Scholarly analyses are also presented and widely discussed. In the article interest and folk proverbs from a literary point of view, features of their widespread use to increase the artistry of the work and ensure fluency of the language are widely analyzed. All their features are studied in detail.

Key words: Proverbs, Family values, Folklore, Ministry of Public Education, concept, environment, encyclopedia of life, economic thinking, harmful qualities, board meeting, council, burst of creativity.

Kirish

Xalq og'zaki ijodi janri; qisqa va lo'nda, obrazli va obrasiz, gramatik va mantiqiy tugallangan ma'noliva hikmatli ibora, chuqur mazmunli, muayyan aniq shaklga ega. Maqollarda avlod- ajdodlarning hayotiy tajribalari, jamiyatga munosabati, tarixi, ruhiy holati, etik va estetik tuyg'ular, ijobiy fazilatlarini mujassamlashgan. Asrlar mobaynida sayqallanib ixcham va soda poetik shaklga kelgan. Maqollarni hayot qomusi, xalq og'zaki ensklopediyasi, o'ziga xos bir badiiy-tarixiy solnonma deyish mumkin. Ular insonlar aqlini o'tkirlashtiradi, nutqini ravshan va ta'sirchan qiladi, hayotda to'g'ri yo'ni tanlay bilishga, hayotiy jumboqlar va muammolarni to'g'ri yechishga o'rgatadi. Shuningdek, maqollar o'z ijodkori bo'lmish xalqning dunyo qarashini, madaniy, maishiy hayotini, tafakkur xazinasini jamlovchi eng kichik og'zaki ijod namunalari sifatida juda qadimiydir.

Har bir millat va elatning o'zligini, tarixi, madaniyati va milliy qadriyatlarini ifodalovchi omillardan biri xalq og'zaki ijodidir. Xalq og'zaki ijodi asrlar davomida sayqallanib, xalq orasida aytilib, avloddan avlodga o'tib kelayotgan ma'naviy meroslardan biridir. Xalq og'zaki ijodining takrorlanmas janrlaridan biri bu maqoldir. Maqol folklorshunoslikda o'rganilayotgan eng muhim mavzulardan biridir. Maqollar xalq donishmandligining nodir namunalari sifatida og'zaki badiiy ijodning keng tarqalgan mustaqil janridir. Shartli ravishda ularni xalqona odob-axloq qoidalar deb atash mumkin.

Tahli va metod

G'arb va Sharq adabiyotidan, ingliz va o'zbek maqollarini o'xshash jihatlariga nazar solsak, ushbu ikkala millatdan hamdo'stlik, vatanparvarlik, halollik, mehnatsevarlik, mehr-oqibat, adolat kabi tushunchalar doimo madh etilgan.

Misol uchun: Bulbul chamanni sevar-Odam vatanni .Ingliz tilida esa: every bird likes its own nest- maqolini aytishimiz mumkin.Ushbu maqolni so'zma so'z tarjima qilsak, har bir qush o'z inini sevadi degan tarzda tarjima qilinadi va o'zbek tilidagi maqol bilan bir xil Vatanni sevish ma'nosi yuzaga kelsada lekin tarjimadan ko'ra o'zbek tilidagi ekvivalentini keltirsak yanada aniq va tushunarli bo'ladi.

Ingliz tilida maqol atamasi asosan "proverb" so'zi orqali ifoda etiladi. Ba'zan ko'plab adabiyotlarda: adages, distums, maxims, precepts, truism so'zlari orqali ham maqol tushunchasini berishimiz mumkin.

Ingliz xalq maqollari ham xuddi o'zbek xalq maqollari singari g'oyat mukammal va xalq og'zaki ijodining eng sara namunalaridan biridir. Ingliz va butun G'arbiy Yevropa davlatlarining xalq og'zaki ijodi va aynan maqollarning tarqalishida, maqollar kitobi deb atalmish "Bible" ya'ni Bibliyaning o'rni katta. Kitob ingliz xalq maqollarini o'zida jamlagan bo'lib, aynan qadimgi ajdodlar tomonidan aytilgan maqollar keltirilgan.

Ingliz tilida maqol o'ta murakkab va juda ko'p izlanishlar olib borilgan sohalardan biridir. Ayniqsa, maqollarning nazariy jihatdan qilingan ko'plab yangiliklari bu soha ustidan ish olib borayotgan tadqiqotchilarga asosiy poydevor bo'la oladi.

Xuddi o'zbek maqollari singari ingliz maqollarida hamturli xil badiiy vositalarning maqollardagi faol ishtirokini kuzatishimiz mumkin. Maqollardagi badiiy vositalarning ishtirokini ingliz olimlaridan Arora o'zining bir qator maqollarida keltirib o'tadi.

Maqollardagi alliteratsiyaning mavjudligi: No fool like an old fool. Maqollardagi ritmning mavjudligi: A friend to everybody is a friend to nobody. Inversiyaning mavjudligi: Better is a neighbour nearby than a brother far away. Tazo san'atining ishlatilishi: Fools never know when they are well. O'zbek va ingliz maqollari mavzu jihatidan juda rang-barangdir. Agar barcha o'zbek va ingliz maqollari keltirilgan to'plamlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, ularda o'zbek xalqi hayotining har bir jabhasida uchraydigan narsalar va turli xil hodisalarning maqollarda ifodalanishiga guvoh bo'lamiz . Filologiya fanlari doktori, professor To'ra Mirzayev, Asqar Musoqulov, Bahodir Sarimsoqovlar tomonidan 2005-yilda chiqqan to'plamida o'zbek xalq maqollarining 70 ga yaqin mavzudagi maqollarning jamlanmasi berilgan.

To'plamda o'zbek xalq hayotining barcha sohalarida uchraydigan maqollarni topishimiz mumkin. Ilmiy ishimizning ushbu qismining asosiy maqsadidan keliub chiqqan holda "O'zbek xalq maqollari" to'plamidagi bir xil mavzudagi maqollarning har ikkala tilde muqobil variantiga ega yoki ega emasligini sabablarini xalqlarning mentalitetidan kelib chiqqan holda isbotlashga harakat qilamiz.

Tahlil qilinadigan barcha o'zbek maqollarning ingliz muqobil variantlarini K. M. Karamatova va H.S.Karomatovlarning "Proverbs. Maqollar. Пословицы " deb nomlagan kitobidan keltiramiz.

1. Vatan va Vatanparvarlik: Every bird likes its own nest. Tarjimasi: Har bir qush o'z inini sevadi. Muqobil variant: Bulbul chamanni sevar-Odam Vatanni.

2. Mehnatsevarlik va ishyoqmaslik: Speak less but do more. Tarjimasi: ko'p gapirma, ko'p ishla. Muqobil variant: Qo'ling ishda, ko'ngling Allohda bo'lsin.

3. Halollik va tekinxo'rlik: Back is spent under his belly, what is got over the devil's.

Maqollarning har ikkala tilde o'rganilish jihatlarini solishtiradigan bo'lsak, maqollarni to'plam holatiga kelishi, badiiy vositalarning ishlatilish o'rnini o'rganish va umuminsoniy jihatlarini ko'rsatish kabi masalalar deyarli bir xil.

Maqollardagi pand-nasihati xarakteri ularni yanada jonli va kuchli ta'sirchanligini oshiradi. Masalan: Inglizcha "A bad excuse is better than none" o'zbek tiliga -xohlamasdan kechirim so'rash, umuman so'ramagandan yaxshi deb tarjima qilinadi. O'zbekcha muqobil variant sifatida "Yaxshi gap bilan ilon inidan chiqar, Yomon gap bilan musulmon dinidan" maqolini keltiramiz. Ko'rinib turganidek ushbu maqollar pand-nasihati mazmunidagi ma'noni beradi. Ya'ni shaxsga har doim shirinso'zlik va yaxshi kalomli bo'lish kerakligini anglatadi.

Ingliz tilidagi ma'lum bir mavzudagi maqollar o'zbek tilida ham uchrashi yoki aksincha, o'zbek tilidagi ma'lum bir mavzudagi maqollar ingliz tilida ham uchrashi mumkin. Demak, ingliz va o'zbek xalq maqollari ustida mavzu jihatidan olib brogan tadqiqotimizga ko'ra, o'zbek maqollarida uchraydigan barcha mavzularning ingliz tilidagi maqollarda ham uchratishimiz mumkin degan xulosaga kelamiz.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, ingliz va o'zbek maqollari bu xalqlarning madaniy merosidir. Ularda ingliz va o'zbek xalqning barcha dunyoqarashi, turmush tarsi, fe'l-atvori va e'tiqodi aks etadi. Har bir millat o'ziga xos tavsiflarga ega, bu ularning maqollariga ham ta'sir etmay qolmaydi.

Hatto ayrim ingliz va o'zbek maqollardagi mavzular o'xshash bo'lsada, ulardagi obrazlar takrorlanmasligi bilan ajralib turadi. Aynan ana shu tasvirlar maqollardagi milliy bo'yoqdorligini ta'minlaydi. Tarbiya- ijtimoiy hayot hodisasi sifatida shaxs rivojlanishiga bog'liq. Shaxsning rivojlanishi tarbiyaning sifatiga bog'liq. Tarbiya jarayoni uzoq va murakkab davom etadi. Tarbiya ijtimoiy muhitning obektiv va subektiv omillariga tayanadi. Jamiyatning siyosiy tizimi va mafkuraga bog'liqligi obektiv bo'lsa, tarbiya muassasalari o'qituvchilar, oila, tarbiyachilar, jamiyat tashkilotlari subektiv omillar hisoblanadi.

References:

1. "Milliy tarbiya". Muallif: Muhammmadjon Quronov.
2. "O'zbek xalq maqollari" T.Mirzayev, A.Musaqulov.Toshkent-2005.
3. Ingliz va o'zbek maqollari haqida nazariy qarashlar. Raxmatullayeva S. J. 77- bet.
4. Xalq og'zaki ijodi. I.Qodirova.
5. Translation Theories of Neologisms. In International Virtual Conference on Language and Literature Proceeding. Shermamatova.S & Yusupova.S (April-2022).